

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ ЩИТА

С.М.Мирзабабаева¹ А.Х.Ахмадалиев²

¹Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан
s.mirzaboboeva@ferpi.uz (ORCID 0000-0002-6183-4688),

²Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан
a.ahmadaliyev@ferpi.uz (ORCID 0000-0002-3218-9296),
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635869>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022
Accepted: 02nd June 2022
Online: 05th June 2022

KEY WORDS

стойка, рекламная
панель, нагрузка,
геометрические
размеры, швеллер,
уголок, ветровая
нагрузка, фундамент,
оголовка.

ABSTRACT

В данной статье приведены экспериментальные данные по определению прочности несущих элементов конструкций и на устойчивость против опрокидывания снабженных трубами $\Phi 219 \times 8$ (С245), балками $100 \times 50 \times 2$ мм, профильными листами $250 \times 800 \times 8$ (С245), швеллером №10 $L=800$ мм, уголками $75 \times 6 \times 800$ мм.

Введение. По обращению заказчика в Ферганском политехническом институте проведены комплексные экспериментально-теоретические исследования по удовлетворению прочности несущих элементов конструкции и их расчет на устойчивость против опрокидывания, образование и развитие в них нормальных и наклонных трещин, прочности и форм разрушения элемента.

Методика экспериментальных исследований. Все работы о замерах несущих элементов рекламного щита были проведены в натурном виде. Перед выполнением проверочных расчетов несущих элементов рекламного щита были изучены все материалы относящиеся к раме, сравнение несущих способностей этих элементов с нормативными. А также

изучены внешние нагрузки и факторы действующие в данную конструкцию. По полученным данным выполнялся расчет по определению прочности несущих элементов и на устойчивость против опрокидывания рекламного щита.

Результаты исследований. Как показали опыты, что несущие элементы конструкции удовлетворяют требованиям прочности, максимальные эквивалентные напряжения не превышают допустимых деформации продольных арматур под нагрузкой по длине балок распределяются неравномерно.

Ниже приводится расчет рекламного щита 3х6м.

Исходные данные для расчета

1. Ветровой район - III (г.Фергана).
2. Тип местности при определении ветровой нагрузки - А.

3. Уровень ответственности - 3, для которого понижающий коэффициент γ_n принимается равным 0,9.

Рис.1. Конструкция рекламного щита

На рис.1 приведена схема разборной двухсторонней рекламной конструкции с высотой стойки до низа панели 5м. Размеры рекламной панели составляют 6000х3000х 100мм. Панель опирается на стойку изготовленную из трубы $\phi 219 \times 8$ мм. Крепление панели выполнено с центральным

расположением ее относительно оси стойки. Стойка закреплена 8-ю фундаментными анкерами М30 на заглубленном фундаменте. Основные геометрические размеры и крепежные элементы рекламной конструкции в зависимости от ветрового района

Таблица 1

Высота стойки, м	Элементы конструкции	Ветровой район III
5	Стойка	Труба $\Phi 219 \times 8$ (С245)
	Фундамент	Железобетонный 3,6х1,5х0,5 м
	Анкера	М30
	Поперечные балки	Трубчатый профиль прямоугольного сечения 100х50х2мм
	Оголовок	Листовая сталь 250х800х8 (С245)
	Швеллер	№10 L=800мм
	Уголок	75х6х800мм
	Листовая сталь	80х280х5мм

Геометрические характеристики элементов:
сечение стойки, труба $\phi 219 \times 9$ мм:

$$J_x = J_y = (\pi \cdot 21,9^3 \cdot 0,8) / 8 = 3298 \text{ см}^4$$

$$W_x = W_y = (\pi \cdot 21,9^2 \cdot 0,8) / 4 = 301 \text{ см}^4$$

$$W_{кр} = (\pi/16) \cdot (d_n^4 - d_b^4) \cdot 0,8/d_n = (3,14/16) \cdot (219^4 - 211^4) \cdot 0,8/219 = 2185,2 \text{ м}^3$$

Рис.2.Сечение стойки, труба φ219х8мм

Определение ветровой нагрузки на рекламную конструкцию

Ветер под углом 90 к щиту.

Ветровой район III, высота стойки 5м, стойка φ219х8мм.

Ветровая нагрузка определяется как сумма средней и пульсационной составляющих: Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки W_m определяется как:

$$W_m = W_0 \cdot k \cdot c,$$

где: W_0 - нормативное значение ветрового давления, $W_0 = 38 \text{ кг/м}^2$ (для III района) [1]

k - коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, при высоте до 10м: $k = 1$ ([1-24], п.6.5, табл 6)

c - аэродинамический коэффициент, $c = 1,4$ ([1-19], прил 4)

$$W_m = 38 \cdot 1 \cdot 1,4 = 53,2 \text{ кг/м}^2$$

массой 1 пм 41,63 кг.

При расчетах необходимо учитывать коэффициент пульсаций $C_0 = 2,0$.

Таким образом формула расчета приобретает следующий

$$\text{вид: } W = W_0 \cdot K \cdot C \cdot C_0.$$

Итого ветровая нагрузка:

$$W = W_m C_0 = 53,2 \cdot 2 = 106,4 \text{ кг/м}^2.$$

Нагрузка на щит от давления ветра:

$$P_w = W \cdot F = 106,4 \cdot 18 \cdot 0,9 = 1724 \text{ кгс}$$

где: $F = 3 \cdot 6 = 18 \text{ м}^2$ - расчетная ветровая поверхность;

$\gamma_n = 0,9$ - коэффициент, учитывающий степень ответственности.

Масса щита с учетом обшивки с двух сторон составляет $M = 610 \text{ кг}$, при этом масса каркаса щита равна 250 кг.

Стойка φ219х8(С 245), высота 5м ветровой район III.

Ветровая нагрузка под углом 90° к щиту

Стойка рекламной конструкции изготавливается из трубы φ219х8мм по ГОСТ 8732-78 с

Расчет стойки рекламного щита

Рис.3.

Сечение А-А у стойки в этом случае является наиболее загруженным. В этом сечении от ветровой нагрузки возникают:

- изгибающий момент относительно оси Х-Х.
 - изгибающий момент относительно оси У-У.
 - крутящий момент относительно оси Z
- Изгибающий момент:

$$M = 1724 \cdot 505 = 870620 \text{ кгс} \cdot \text{см}$$

$$\sigma = \frac{M}{W} = \frac{870620}{301} = 2892 \text{ кгс} / \text{см}^2 > R_y \cdot \gamma_c = 2450 \text{ кгс} / \text{см}^2$$

где $R_y = 2450 \text{ кгс} / \text{см}^2$ - расчетное сопротивление стали

$\gamma_c = 1$ - коэффициент условий работы

$$M_{кр} = P_w \cdot e = 1724 \cdot 0,9 = 1552 \text{ кгс} \cdot \text{м} = 155200 \text{ кгс} \cdot \text{см}$$

$$\tau = \frac{M_{кр}}{W_{кр}} = \frac{155200}{285} = 545 \text{ кгс} / \text{см}^2$$

$$\sigma_{экс} = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2} = \sqrt{2892^2 + 3 \cdot 545^2} = 3042 \text{ кгс} / \text{см}^2 > 24500 \cdot 1,15 = 2818 \text{ кгс} / \text{см}^2$$

$$\Delta\sigma = (3042 - 2818) / 2848(100) = 7,9\%$$

Вывод: сечение стойки $\Phi 219 \times 8 (C245)$ обеспечивает необходимую прочность.

ветер под углом 45° к щиту

Рис. 4. Расчетная схема при ветре, направленном к щиту под углом 45°

При ветре, направленном к щиту под углом 45° (рис.1), в соответствии с указаниями п.13 обязательного приложения 4 СНиП 20107-85* имеем по табл.2 (рис.2):

$$\lambda_i = \lambda = \frac{l}{b} = \frac{6}{3} = 2 < 5, \text{ тогда } k = 0,6.$$

При $\frac{l}{b} = \frac{0,11}{3} = 0,04 < 0,2$, принимается

$$C_{x\infty} = 2 \text{ и } C_{y\infty} = 0,75.$$

$$\text{Тогда } C_x = K \cdot C_{x\infty} = 0,6 \cdot 2 = 1,2;$$

$$C_y = K \cdot C_{y\infty} = 0,6 \cdot 0,75 = 0,45;$$

Расчетные параметры рекламной конструкции. Таблица 2.

H, м	Ветровой район
	III

	W	P _w	P _x	P _y
5	106,4	1724	1478	553

Рис. 5. Расчетная схема стойки рекламного щита

Расчет на устойчивость

Расчет фундаментных болтов рекламной конструкции

Ветровой район III, высота стойки 5м
ветровая нагрузка под углом 45° к щиту.

Расчетная схема (фундаментные болты М 30)

Рис.6. Расчетная схема для проверки прочности опорных болтов

Проверка сечения фундаментных болтов М30:

- усилие в одном болте от действия момента относительно оси X-X

$$M_x = 3 \cdot P_x \cdot 64 + 2P_x \cdot 32^2 / 64 = 224P_x$$

$$P_x = M_x / 224 = 1478 \cdot 640 / 224 = 4222 \text{ кг.}$$

- усилие в одном болте от действия момента относительно оси Y-Y:

$$P_y = M_y / 224 = (553 \cdot 640 + 610 \cdot 90) / 224 = 1825 \text{ кг.}$$

Итого на самый загруженный болт приходится:

$$P = P_x + P_y = 4222 + 1825 = 6047 \text{ кг.}$$

Несущая способность болта М30 составит:

$$N_b = R_{bt} \cdot A_b = 1700 \cdot 5,69 = 9673 \text{ кг,}$$

где: R_{bt} - расчетное сопротивление болтов М30 растяжению (Кл 4.6)

A_{bn} - площадь сечения болта нетто, см².

Итого: $P = 6047 \text{ кг} < N_b = 9673 \text{ кг}$

Вывод: принятые болты М30 удовлетворяют требованиям прочности.

Расчет болтового соединения оголовка (рекламного поля) конструкции

Проверка сечения болтов М24 (Кл 4.6):

Рис.8. Расчетная схема болтового соединения оголовка (рекламного поля) конструкции - усилие в одном болте от действия момента относительно оси X-X

$$M_x = 3 \cdot P_x \cdot 64 + 2P_x \cdot 32^2 / 64 = 224P_x \quad N_b = R_{bt} \cdot A_b = 1700 \cdot 3,59 = 6103 \text{ кг},$$

$$M_x = 4 \cdot P_x \cdot 25 = 100P_x = 100 \cdot 549 = 54900 \text{ кг}\cdot\text{см}$$

$$P_x = M_x / 100 = 610 \cdot 90 / 100 = 549 \text{ кг}$$

- усилие в одном болте от действия момента относительно оси Y-Y:

$$M_x = 2 \cdot P_y \cdot 70 + 2P_y \cdot 40^2 / 70 + 2P_y \cdot 10^2 / 70 = 189P_y$$

$$P_y = M_y / 189 = (553 \cdot 90 + 610 / 90) / 189 = 554 \text{ кг}.$$

Итого на самый загруженный болт приходится

$$P = P_x + P_y = 549 + 554 = 1103 \text{ кг}$$

Несущая способность болта M24 составит:

где R_{bt} - расчетное сопротивление болтов растяжению (Кл 4.6)

A_{bn} - площадь сечения болта нетто

Итого: $P = 1103 \text{ кг} < N_b = 6103 \text{ кг}.$

Вывод: принятые болты M24 удовлетворяют требованиям прочности

Расчет конструкции на устойчивость против опрокидывания

Под действием ветровой нагрузки конструкция пытается повернуться относительно ребра фундамента (точка А):

$$M_{опр} = P_w \cdot L, \text{ кгс} \cdot \text{см}$$

Рис.7. Расчетная схема рекламного щита опрокидывания

Удерживающий момент возникает от собственного веса фундаментного блока

P_ϕ , веса конструкции P_k и веса

насыпного грунта с объемной массой не ниже $1,5 \text{ т/м}^3$.

$$M_{уд} = (P_\phi + P_k + P_{сп}) \cdot 0,9 \cdot \frac{L_\phi}{2}, \text{ кгс} \cdot \text{см}$$

Где: 0,9-коэффициент надежности по массе конструкции.

$$\text{Коэффициент запаса: } K_3 = \frac{M_{уд}}{M_{опр}} \geq 1$$

Результаты расчета в зависимости от высоты конструкции и ветрового района установки.

Таблица 3.

Ветровой район	Высота стойки Н, м	Ветровая нагрузка P_w	Плечо L, м	Опрокидывающий момент, $M_{опр}$	Размеры фундамента, м	Вес фундамента, кг	Вес конструкции, кг	Вес насыпного грунта, кг	Удерживающий момент, $M_{уд}$	коэф. запаса K_3
III	5	1724	6,55	11292	3,6x1,5x0,5	6750	820	-	13626	1,21

Вывод: устойчивость конструкции удовлетворяют требованиям обеспечена прочностью, максимальные Вывод: представленный расчет показал, эквивалентные напряжения не превышают допустимых.

Рис..9. Общий вид каркаса щита

Рис. 10. Конструкция опорного узла на уровне оголовка стойки

Рис.11. Швеллер для крепления щита к стойке и пластинка-шайба

References:

1. КМК 2.01.07-96. Юклар ва таъсирлар. - Т., 1996.
2. ҚМҚ 2.03.05-97. Пўлат қурилмалар. Лойихалаштиришнинг меъёрлари. Т., 1997.
3. Мирзабаева С. М. Определение Величины Усушки Древесины Хвойных Пород Исползуемых В Условиях Сухого Жаркого Климата //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN. – 2021. – Т. 2. – №. 11. – С. 40-47.
4. Гончарова Н. И. и др. Применение Шлаковых Вяжущих В Конструкционных Солестойких Бетонах //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 32-35.
5. Мирзабаева С. М. и др. Влияние Повышенных И Высоких Температур На Деформативность Бетонов //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 40-43.
6. Мирзаахмедова У. А. и др. Надежности И Долговечности Энергоэффективные Строительные Конструкций //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 48-51.
7. Умаров Ш. А., Мирзабаева С. М., Абобакирова З. А. Бетон Тўсинларда Шиша Толали Арматураларни Қўллаш Орқали Мустаҳкамлик Ва Бузилиш Ҳолатлари Аниқлаш //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 56-59.
8. Махкамов Й. М., Мирзабаева С. М. Образование и развитие трещин в изгибаемых железобетонных элементах при высоких температурах, их деформации и жесткость //Научно-технический журнал ФерПИ. – 2019. – №. 3. – С. 160.
9. Махкамов Й. М., Мирзабаева С. М. ПРОГИБЫ ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ПОПЕРЕЧНЫХ СИЛ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2. – С. 57-62.
10. Турсунов С. и др. ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕРМООБРАБОТАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ ТОПОЛЯ //Материалы XI Всероссийской научно-технической конференции " Актуальные вопросы архитектуры и строительства". – 2018. – С. 255-262.
11. Mamazhonovich M. Y., Mirzaakbarovna M. S. To Calculation Of Bended Elements Working Under The Conditions Of Exposure To High And High Temperatures On The Lateral Force By A New Method //The American Journal of Applied sciences. – 2021. – Т. 3. – №. 5. – С. 210-218.
12. Махкамов Й. М., Мирзабаева С. М. ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРОГИБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕМПЕРАТУР //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 11-1. – С. 45-48.

13. Makhkamov Y. M., Mirzababaeva S. M. RIGIDITY OF BENT REINFORCED CONCRETE ELEMENTS UNDER THE ACTION OF SHEAR FORCES AND HIGH TEMPERATURES //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 93-97.
14. Mahkamov Y. M., Mirzababaeva S. M. Strength of bending reinforced concrete elements under action of transverse forces under influence of high temperatures //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 5. – С. 618-624.
15. YM Makhkamov, SM Mirzababayeva - Asian Journal of Multidimensional Research, 2021 Deformation of reinforcement and concrete of bended concrete structures with fiberglass reinforcement
16. Mirzaakhmedov A. T., Mirzaakhmedova U. A. Prestressed losses from shrinkage and nonlinear creep of concrete of reinforced concrete rod systems //EPRA International journal of research and development (IJRD). – 2020. – Т. 5. – №. 5. – С. 588-593.
17. Мирзаахмедов А. Т., Мирзаахмедова У. А. Алгоритм расчета железобетонных балок прямоугольного сечения с односторонней сжатой полкой //Проблемы современной науки и образования. – 2019. – №. 12-2 (145).
18. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A. RECEPTION MIXED KNITTING WITH MICROADDITIVE AND GELPOLIMER THE ADDITIVE //Scientific-technical journal. – 2021. – Т. 4. – №. 2. – С. 87-91
19. Goncharova N. I., Abobakirova Z. A., Mukhamedzanov A. R. Capillary permeability of concrete in salt media in dry hot climate //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2020. – Т. 2281. – №. 1. – С. 020028.
20. Кодиров Г. М. и др. Микроклимат В Помещениях Общественных Зданиях //Таълим ва Ривожланиш Таҳлили онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 36-39.
21. Мирзаева З. А. К., Рахмонов У. Ж. Пути развития инженерного образования в Узбекистане //Достижения науки и образования. – 2018. – Т. 2. – №. 8 (30). – С. 18-19.
22. Zarnigor M., Ulug'bek T. HUDUDNI VERTIKAL REJALASHTIRISH LOYIHASINI ISHLASHDA TABIIY SHART-SHAROITLARNI INOBATGA OLISH MASALALARI //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 1.
23. Мирзаахмедова Ў. А., қизи Мирзаева З. А. ЭНЕРГОТЕЖАМКОР БИНО ВА ИНШООТЛАРНИ ҚАЙТА ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИ //INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 126-130.
24. Акрамов Х. А., Давлятов Ш. М., Хазраткулов У. У. Методы расчета общей устойчивости цилиндрических оболочек, подкрепленных в продольном направлении цилиндрическими панелями //Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 29-34.
25. Egamberdiyev B. O. et al. A Practical Method For Calculating Cylindrical Shells //The American Journal of Engineering and Technology. – 2020. – Т. 2. – №. 09. – С. 149-158.

26. Davlyatov S. M., Kimsanov B. I. U. Prospects For Application Of Non-Metal Composite Valves As Working Without Stress In Compressed Elements //The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research. – 2021. – T. 3. – №. 09. – C. 16-23.